

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione
Laboratorio di Filosofia
Prof. Francesco Bianchini

Sul comportamentismo analitico e l'evasività sistematica dell'Io

Da una lettura di Gilbert Ryle

Raffaele Lauretti

A.A. 2015/2016

*Per quanto più in alto possiamo salire e per quanto
più in basso possiamo scendere, non usciamo mai
dalle nostre sensazioni*

Étienne Bonnot de Condillac

Sommario:

Da sempre, il problema di definire il mio proprio "io" attanaglia la filosofia. Se già Hume e la dottrina cartesiana avevano trovato non poche difficoltà nel descrivere quanto si trovasse all'interno di questo pronome personale, è con «Il Concetto di Mente», opera di Gilbert Ryle, che vengono cambiate nuovamente le carte in tavola. Cercando di disfarsi di quell'idea secolare che vede il corpo separato dalla mente, con quest'ultima secondo teatro all'interno del quale ogni processo mentale si esibisce di volta in volta, Ryle costruisce un comportamentismo filosofico, che vede riscontri anche nell'ultimo Wittgenstein e che però incontra difficoltà con la nascita delle scienze cognitive.

Parole Chiave: Elusività – Mente – Coscienza – Ryle – Wittgenstein

Historically, the question of how to define "the self" has gripped philosophy. Although Hume and the descartes' doctrine had already found many difficulties in describing what was the self supposed to be, is with «The Concept of Mind», written by Gilbert Ryle, that a new theory earns its place. Trying to get rid of the secular conception that sees the body separated from the mind, with the latter seen as a "second theatre" in which every thought shows up constantly, he develops a theory similar to the analytic behaviourism already shown in the latest Wittgenstein. However this theory experiences difficulties due to the birth of cognitive-science.

Keywords: Elusiveness – Mind – Consciousness – Ryle – Wittgenstein

Introduzione:

Cosa si cerchi di catturare ogni volta che si usa il termine "io" è da sempre frutto di incertezze. L'uso di questo termine così ostico, in grado di descrivere immensità tante singolari come possono essere le informazioni che ognuno di sé riesce ad accumulare sul proprio conto, pare indicare due precise idee: che è proprio tramite il linguaggio che siamo capaci di descriverci e che, in un certo senso, siamo in grado di giungere alla descrizione che noi stessi facciamo tramite un accesso privilegiato. In fondo, sono proprio *io* ad aver accesso ai miei pensieri, a verificarli. Sono proprio *io* a descriverli e, quando questo accade, lo faccio con la *mia* voce. Menzionando "io", poi, ammetto che questo è un termine indicale: capace, cioè, di descrivere volta per volta un "io" diverso, a seconda di chi è che parla e ne fa uso. Chiedersi "Chi o cosa sono io?" non è voler fare un mero ripasso delle proprie informazioni personali, quanto piuttosto cercare d'individuare ciò che fa da sfondo al proprio nome e cognome, al proprio titolo di studio o alla propria professione. L'io pare che si nasconda all'indagine dentro chi, questa indagine, la compie.

Ne *Il Concetto di Mente*, pubblicato nel 1949, Ryle cerca di superare l'*impasse* che ci viene costruito attorno da quella che lui stesso definisce la "dottrina ufficiale", che trova i suoi fondamenti nel dualismo cartesiano. Nel sesto capitolo, dedicato alla conoscenza di sé, l'intenzione di Ryle è dimostrare che «le teorie ufficiali della coscienza e dell'introspezione sono dei pasticci logici» (Ryle, p.151). In questo saggio, problematizzeremo i punti salienti che caratterizzano questa peculiarità dell'io, ripercorrendo le critiche che Ryle muove alle posizioni cartesiane. Compareremo poi le teorie di Ryle a quelle presentate, pochi anni più tardi, da Wittgenstein, nelle postume *Ricerche Filosofiche*. Entrambi sembrano proporre un "comportamentismo analitico", ne scopriremo i limiti e concluderemo con una *summa* personale di chi scrive.

1. Cosa rende speciale l'io

Il concetto di "io" mette da sempre in imbarazzo gli studiosi e i teorici della conoscenza, esaminiamo quali sono le peculiarità di questo pronome, così come presentate da Perconti all'interno del suo *Autocoscienza*:¹

1 Pietro Perconti, *L'autocoscienza cosa è, come funziona a cosa serve*, Roma – Bari: Laterza, 2008, pp. 94-97.

- dipendenza del contesto: come già detto, "io" è un termine indicale e che, per questo motivo, dipende dal contesto poiché capace di definire sempre allo stesso modo figure differenti (frequenti sono gli usi elastici che si fanno di questo pronome: posso voler indicare "il mio corpo" o addirittura "la macchina che stavo guidando").² Volendo studiare il comportamento di questo pronome, diremmo che egli segue una regola che sommariamente possiamo descrivere così: "io" si riferisce ed indica il parlante che appare come soggetto;
- essenzialità: "io" non può essere sostituito senza alterare il senso della frase. Dire che "io sto scrivendo questa frase" è diverso dal dire "Raffaele Lauretta sta scrivendo questa frase". Questo è il motivo per cui quanto scritto da Giulio Cesare è una cronaca, non un diario: l'asimmetria tra l'uso della parola "io" e le sue possibili espressioni sostitutive;
- potere motivazionale: quello che ci spinge veramente ad agire, secondo Perconti, è la nostra capacità di mettere in correlazione le nostre credenze descrittive (ciò che ci capita di essere soddisfando delle proprietà) alla nostra persona, rendendole così indicali. Questo avviene proprio tramite il famoso pronome;

L'idea che ci troviamo davanti qualcosa di speciale è evidente, tanto che Ryle, prima di affrontare il problema si esprime in questi termini:

Dovrei o non dovrei togliere il mio io che conosco dalla lista dei tipi di cose che si possono conoscere? Se dico «no», è come se riducessi il mio io che conosco a un mistero teoricamente sterile, ma se dico «sì» riduco la rete a uno dei pesci che dovrebbe catturare.

Ryle 1949, p.181

Il dilemma è spinoso e il modo, anche assillante se vogliamo, con cui questo pronome ci si presenta è vischioso: sembra non se ne possa uscire, dato che in questo momento sono proprio *io* che ne parlo. Per risolvere la questione, Ryle si prepara ad una lunga analisi del linguaggio. Parte dal sezionare le diverse definizioni di "coscienza" e "introspezione"³ per dimostrare come queste, così come intese da quella dottrina che vede la nostra mente come un secondo teatro a cui accediamo in modo privilegiato, siano un vero e proprio mito.

2 Gilbert Ryle, *Il concetto di mente* (1949), trad. it. di Gianfranco Pellegrino., prefazione di Daniel C. Dennett, Roma - Bari, Laterza, 2007, p. 184.

3 Dopo una lunga disamina, Ryle sceglie «che presta attenzione» come sinonimo di «cosciente». Per l'introspezione, l'autore si limita a dire che viene spesso usato come «termine tecnico per denotare ciò che si presumeva fosse una specie di percezione [...] degli stati mentali e dei processi che si verificano nella propria mente» *Ivi*, p. 159.

2. L'analisi di Ryle

Com'è possibile, si chiede Ryle, che mentre sono cosciente e sto svolgendo una qualsiasi attività io stia sì vivendo ciò che sto facendo, ma allo stesso tempo sia sempre completamente cosciente di ciò che sto facendo? Allo stesso modo, non potrei star facendo qualcosa, esserne sempre cosciente ed essere sempre cosciente di esserne cosciente? È chiaro che si potrebbe andar avanti all'infinito, proprio come per l'introspezione. Anche qui, infatti, non possiamo essere sicuri di poter dedicarci continuamente all'atto di prendere decisioni e, contemporaneamente, osservarci nell'atto di prendere decisioni, concentrarci su ciò che la risoluzione prevede e, quindi concepire che la nostra mente sta concedendoci tale decisione; questa è una serie di operazioni che, seppur teoricamente possibili, ancora una volta, rischia il regresso infinito, costringendoci a limitare il numero di operazioni a cui prestare attenzione. Un'idea simile, però, suggerisce che alcuni nostri processi mentali non passino per l'introspezione. Ha senso dunque chiedersi se qualcuno ci passi mai, allora.

Altre prove portate da Ryle per smentire le nozioni di coscienza e introspezione così come presentate dalla dottrina ufficiale sono: l'incapacità di descrivere un nostro particolare stato d'animo o di esaminare freddamente la situazione mentre siamo arrabbiati. Risulta problematico concedere che, mentre siamo furiosi, c'è una parte della nostra mente che osserva lucidamente e si lancia in bilanci, conclusioni e tutto ciò che sembra ragionevolezza. Allo stesso modo, non s'incorre in nessuna contraddizione logica se affermiamo di non sapere come stiamo, nonostante noi, avendo una coscienza, dovremmo essere sempre in grado di fare una disamina completa dei nostri stati mentali. Questo può succedere a posteriori e, infatti, ciò che Ryle concede è la possibilità di una "retrospezione" e che anzi questa è:

Un autentico processo mentale privo dei problemi derivanti dall'assumere la possibilità di un'attenzione parziale a oggetti multipli. Questo processo mentale è esente anche dai problemi che si avrebbero se si assumesse la possibilità di esaminare con freddezza certi turbamenti violenti dell'animo nel momento stesso del loro verificarsi.

Ryle 1949, p. 162

I compiti affidati alla restrospezione sono parzialmente simili a quelli affidati all'introspezione, con l'assenza di quelli "filosoficamente fragili": posso sorprendermi a grattarmi la barba o a declamare una poesia. Rifiutate le nozioni cardine su cui la dottrina ufficiale si posa (tra cui, appunto, l'idea di un accesso privilegiato), a Ryle non resta che fare le sue proposte:

La vita degli individui [...] è una concatenazione di eventi resi diversi in larga parte dalla

possibilità o meno di applicarvi certe specie logicamente differenti di proposizioni che enunciano leggi e di proposizioni legiformi. Quindi, le asserzioni sulla mente di qualcuno sono asserzioni di tipo speciale relative alla persona in questione. [...] è un errore logico dire che la mente di qualcuno sa una certa cosa o ne sceglie un'altra, come certuni fanno spesso. È la persona stessa che sa una determinata cosa e ne sceglie certe altre, per quanto, se lo si desidera, sia possibile annoverare fra i fatti mentali relativi a un certo individuo il fatto che egli sappia o scelga una certa cosa. [...] il termine «mente» significa piuttosto la mia abilità e disposizione a fare determinati generi di cose, e non un certo pezzo dell'apparato che costituisce la mia persona, necessario o richiesto per fare quelle cose.

Ryle 1949, p. 163

Egli continua introducendo poi la sua versione del comportamentismo, affermando che non è tramite «un'occhiata all'interno di una camera oscura, illuminata da un peculiare genere di luce, cui solo la persona coinvolta ha accesso»⁴ che possiamo arrivare a conoscere le operazioni della propria mente. Ciò che bisogna chiedersi, per Ryle, non è: «come posso scoprire che io o voi abbiamo una mente?»⁵ ma delle serie d'interrogativi sia puramente disposizionali che relativi al verificarsi di particolari azioni ed avvenimenti.⁶ Domande, quindi, che non ci provocano nessun imbarazzo nel rispondere.

A questo punto prima di affrontare frontalmente la famosa indefinibilità dell'io di cui tanto si è detto più sopra, Ryle introduce l'etichetta «azioni di livello superiore»⁷ per denotare quelle azioni la cui descrizione implica la menzione indiretta di altre azioni. Mai istintive, queste dipendono completamente dalle azioni di livello inferiore e non possono interferire con esse, così come «lo storico non può mutare la condotta di Napoleone nella battaglia di Waterloo».⁸ Alcune di queste riescono però ad influenzare l'agente che riguardano, proprio come accade durante una conversazione. Ed è qui che finalmente Ryle inizia a tirare le sue conclusioni:

Le osservazioni precedenti spiegano la nostra sensazione che, in linea di principio, è possibile descrivere e spiegare in maniera esaustiva il mio dell'anno scorso, o di ieri, e io posso descrivere e spiegare esaustivamente il vostro io passato o presente, mentre il mio io di oggi sfugge sempre a qualsiasi presa che io cerchi di averne. In tal modo si spiega anche il fatto che apparentemente la nozione di «io» e quella di «tu» non si comportano in maniera parallela, ma questo modo di spiegare il mancato parallelo non costringe a vedere il residuo della nozione «io» che sfugge al modello generale come un mistero impenetrabile.

Ryle 1949, pp.190-191

4 *Ivi*, p.164.

5 *Ivi*, p.165.

6 Questa parte del ragionamento è quella che meglio riesce a spiegare il titolo della prima traduzione italiana a cura di Ferruccio Rossi-Landi: *Lo spirito come comportamento*, Torino: Einaudi, 1955.

7 Gilbert Ryle, *Il concetto di mente* (1949), trad. it. di Gianfranco Pellegrino., prefazione di Daniel C. Dennett, Roma - Bari, Laterza, 2007, p. 185.

8 *Ivi*, p.186.

Non c'è nulla di misterioso nell'insieme delle azioni che siamo soliti chiamare «autocoscienza», esse sono soltanto applicazioni specifiche di questo tipo di azioni che impariamo tramite la relazioni con altre persone.

Infatti se compio l'operazione di commentare l'azione di ridere di me stesso per quanto sono maldestro, [...] non mostra che dentro la mia pelle ci sono due io; mostra solo che anche in questo caso sto applicando il linguaggio pubblico che ammette l'uso di due pronomi [...] e sto applicando tale linguaggio perché sto applicando il metodo delle relazioni interpersonali, che sono la cosa che questo linguaggio di solito serve a descrivere.

Ryle 1949, p. 192

Per Ryle, dunque, non esiste nessuno stato mentale particolare: è tramite i miei comportamenti che posso dire chi sono. Tutti gli equivoci derivano da una concezione errata del linguaggio. Una conclusione forse troppo forte.

3. Il comportamentismo analitico: somiglianze tra l'analisi di Ryle e quella di Wittgenstein, e dov'è che falliscono

Come accennato nell'introduzione, qualche anno dopo la pubblicazione de *Il Concetto di Mente*, già popolarissimo tra gli studiosi di Oxford, vengono pubblicate postume le *Ricerche Filosofiche*,⁹ che sembrano avallare le tesi di Ryle.

Il problema che Wittgenstein si pone, però, è completamente diverso ed è una naturale conseguenza del suo tentativo di liberarsi dei "crampi mentali" che attanagliano la nostra mente quando scambiamo banali enunciati grammaticali per profondità metafisiche. Così, Wittgenstein intende criticare quel modo di vedere il linguaggio per cui le parole hanno un significato perché capaci d'evocare degli stati interni o di coscienza (In breve: dire che "so di provare dolore" non vuol dire niente. Non posso "sapere" di provare dolore, lo provo e basta!). Così come Ryle, Wittgenstein sembra avvicinarsi al comportamentismo in un passo del *Libro Blu*:¹⁰ se vedendo un uomo gemere, con la mano poggiata sulla guancia, dicessi che ha mal di denti, questo sarebbe il criterio che rende sensato usare la parola "dolore". Quel che intende qui dire il logico austriaco è che di una parola come "dolore" si può sostenere coerentemente che essa riceve significato tramite una definizione ostensiva. Ciò che davvero accomuna Wittgenstein a Ryle, oltre che il rifiuto del dualismo

9 In particolar modo le proposizioni da 611 a 660 rappresentano una forte critica al mentalismo.

10 Ludwig Wittgenstein, *Libro blu e Libro marrone* (1958), a cura di Amedeo G. Conte, Einaudi, Torino, 1983, pp. 35-36

cartesiano e del mentalismo, è la convinzione che per spiegare il comportamento umano non ci sia bisogno d'indagare nel linguaggio ordinario. Il rifiuto ostinato nel considerare causali le spiegazioni dei comportamenti umani è, però, punto debole di qualsiasi comportamentista.

Tornando ancora una volta sull'esempio del mal di denti, anche volendo ammettere che Wittgenstein abbia tutte le ragioni per affermare che l'uso di una tale espressione sia consentito solo in presenza di un certo comportamento che viene manifestato (lamentarsi, per esempio), dicendo che "ho mal di denti" non sto affermando che ho una propensione a lamentarmi ed è per questa propensione che mi lamento. Sarebbe quasi tautologico. Sto dicendo che provo dolore e che è il dolore a causare il mio lamento. Se fosse la presenza esclusiva di manifestazioni esterne a dar senso a espressioni linguistiche simili, eliminando qualsiasi cosa comprenda degli stati interni allora dire che «mi lamento perché provo dolore» dovrebbe essere del tutto simile a «mi lamento perché tendo a lamentarmi»; la prima affermazione però, suona del tutto informativa e non semi-tautologica. Va ammesso inoltre che ci muniamo regolarmente di cause inosservabili in tutte le spiegazioni disposizionali: se considerassimo un vecchio pezzo di ferro arrugginito e dicessi che si è arrugginito perché esposto alle intemperie, non mi starei limitando a spiegare il processo di arrugginimento constatando che i pezzi di ferro di quel tipo, se esposti per un bel po' di tempo alla pioggia e al vento, regolarmente si arrugginiscono, ma intendo anche suggerire che c'è un rapporto causale tra l'esposizione alla pioggia e al vento, e l'arrugginarsi del ferro. C'è una base molecolare, chimica, fisica richiesta in modo molto specifico per vedere un pezzo di ferro arrugginire. Allo stesso modo, non è chiaro perché i comportamenti umani non dovrebbero richiedere anch'essi una base fisica.

Dire che ogni azione umana non è necessariamente accompagnata da una revisione costante ha una sua legittimità, così come asserire che chi geme per un mal di denti, lo fa perché dovuta a uno stato interno del suo corpo; vi è, quindi, una base fisica (e neurologica). Abbiamo dovuto abbandonare il comportamentismo, ricercando ora delle cause che siano interne, spostandoci da un'analisi filosofica verso una comprensione scientifica in termini neurologici del comportamento umano. Proprio come accaduto verso la fine degli anni Cinquanta, con l'emergere delle scienze cognitive.¹¹

11 Molti spunti per questo paragrafo li ho avuti leggendo: Sandro Nannini, *L'anima e il corpo un'introduzione storica alla filosofia della mente*, Roma – Bari: Laterza, 2002, pp. 86-94.

Conclusione

In questo breve saggio si è cercato di evidenziare i motivi che mettono in risalto "io" rispetto agli altri pronomi, cercando di capire cos'è che lo rende così unico. A questo punto ci siamo affidati a Ryle e al suo comportamentismo analitico: ne abbiamo detto le premesse e le implicazioni, lo abbiamo confrontato a Wittgenstein, altro grande filosofo del Novecento. Infine, abbiamo tracciato gli evidenti limiti a cui questa teoria va incontro. Quello che è certo, però, è che in questa corsa al sapere, l'opera di Ryle ha comunque i meriti d'aver riaperto il dibattito filosofico da un senso (come lo direbbe Frege) completamente diverso, aver sfatato alcuni miti del mentalismo e, infine, aver portato alla ribalta un metodo che è diventato fondamentale per la filosofia analitica: quello dell'analisi del linguaggio, che ci ha permesso, interrogandoci sulla semantica, di liberarci dei falsi problemi filosofici sollevati da un uso improprio del linguaggio ordinario.

BIBLIOGRAFIA DI LAVORO:

Abbagnano, Nicola (a cura di), *Dizionario di Filosofia*, terza edizione aggiornata e ampliata da Giovanni Fornero, Torino: UTET, 1998.

Nannini, Sandro, *L'anima e il corpo un'introduzione storica alla filosofia della mente*, Roma – Bari: Laterza, 2002.

Perconti, Pietro, *L'autocoscienza cosa è, come funziona, a cosa serve*, Roma – Bari: Laterza, 2008

Ryle, Gilbert, *Il concetto di mente* (1949), a cura di Gianfranco Pellegrino, Roma - Bari, Laterza, 2007.

Vocabolario Treccani.it, URL = www.treccani.it/vocabolario/.

Wittgenstein, Ludwig, *Ricerche Filosofiche* (1953), a cura di Mario Trincherò, Torino: Einaudi, 2014

Wittgenstein, Ludwig *Libro blu e Libro marrone* (1958), a cura di Amedeo G. Conte, Einaudi, Torino, 1983